

**УПРОВАДЖЕННЯ SCRUM-ПІДХОДУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА
ПОЧАТКОВА ШКОЛА №33 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»**

Таукішева М.

**IMPLEMENTATION OF THE SCRUM APPROACH IN THE
MANAGEMENT ACTIVITIES OF KHARKIV PRIMARY SCHOOL №33
OF THE KHARKIV CITY COUNCIL**

Taukisheva M.

У сучасних умовах розвитку освіти ефективне управління закладом є ключовим фактором його успішного функціонування. Сьогодення вимагає від управлінців, педагогів та учнів нових навичок мислення, гнучкості, адаптивності, збалансованості, швидкості прийняття рішень і дій, здатності бути емпатійними, співпрацювати та взаємодіяти. Одним із методів підвищення ефективності управлінської діяльності, застосування гнучких методологій є зокрема – «Scrum» [2, с. 32]. Даний підхід дозволяє оптимізувати робочі процеси, підвищити залученість персоналу та поліпшити якість освітніх послуг. Усі перераховані фактори визначають актуальність обраної теми, а метою є презентація досвід роботи впровадження scrum-підходу в управлінській діяльності комунального закладу «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради» як сучасного освітнього тренду.

За певний проміжок часу нами напрацьовано чимало дієвих проєктів, які сприяють успішному функціонуванню школи. А завдяки впровадженню у практику роботи школи *Scrum*-підходу як гнучкої методології управління проєктами [1, с. 45] нам вдалося досягти чималої результативності.

Як ми втілюємо в життя сучасний освітній тренд?

Перед реалізацією будь-якого проєкту ми формуємо Scrum-команду. Як правило, це команда, яка складається із представників адміністрації закладу, вчителів, батьків та учнів нашої школи. Далі ми визначаємо продукт: під "продуктом" може розумітися творчий проєкт, освітній проєкт або процес

удосконалення управління. Після цього розробляємо «Backlog» (список завдань), визначаємо разом список основних цілей та завдань, які необхідно реалізувати.

Список завдань та цілей візуалізуємо за допомогою «Фліп-дошки» або «Scram-дошки», де розписуємо набір завдань і робіт, які команда вчителів, учнів та батьків повинна виконати в даному спринті. Усі завдання позначаються згідно зі своїм статусом: «Зробити», «В процесі», «Зроблено», «Потребує перевірки». «Scram-дошка» показує, що вже зроблено, а що залишилося допрацювати. Також це забезпечує прозорість прогресу. Учням початкової школи більше подобається візуалізувати свої цілі та завдання на окремих ватманах для роботи. Виконані завдання діти пишуть або прикріплюють на кольорових стікерах, щоб можна було швидко перенести завдання в секцію «Зроблено» або «Зробити». Звісно, після закінчення проєктів уся функціональна команда не тільки отримує задоволення від виконаної роботи, але і має певні результати та досягнення. І це – важливий мотиватор, щоб досягати кращих результатів.

Наступний етап – це проведення спринтів, де відбувається виконання завдань у короткі періоди (наприклад, тиждень або два тижні), після чого аналізуються результати. Протягом виконання будь-якого проєкту у нас відбуваються регулярні зустрічі (Daily Scrum) - це щоденні короткі наради для оцінки виконаної роботи та планування подальших дій. І врешті-решт ретроспектива: аналіз виконаної роботи після кожного спринту для виявлення недоліків та можливостей покращення.

Протягом 2019/2026 р.р. під час спільної роботи вчителів, батьків та учнів нам вдалося практично реалізувати низку творчих проєктів:

1. Створення локальної інтернет-мережі у школі.
2. «Упровадження здоров'язберезувальних технологій в освітній процес як засіб формування навичок здорового способу життя учнів 1-4-х класів в умовах Нової української школи». Проєктний досвід було відзначено дипломом III ступеня X обласної тематичної онлайн-виставки

ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» в номінації: «Здоров'язбережувальна діяльність як пріоритетний напрям розвитку закладу освіти в сучасних умовах»».

3. Освітній проєкт «Безпечна дорога зі школи додому» (спільна робота Scrum-команди вчителів-учнів та шкільних офіцерів поліції – далі ШОП).
4. Міський проєкт буктрейлерів «Книжковий калейдоскоп класики». Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо».
5. Міський конкурс учнівських проєктів "Харків очима небайдужих дітей".
6. 2023/2024 навчальний рік приніс новий виклик для нашої початкової школи - участь в інноваційному міжнародному проєкті - Active Sister Schools (Активні школи-партнери). Унікальність проєкту полягає в можливості обміну досвідом, підходами викладання предметів між учителями шкіл Польщі, Данії та України. А учні через рухові активності та гру дізнаються про життя, культуру, традиції та оточення однолітків.
7. Освітній міжнародний проєкт боротьби з інсультом «Супергерої FAST»! Досвід участі було презентовано в Києві (2023, 2026 р.р.) на Національному форумі з НІЗ «Як уроки в початковій школі допомагають рятувати від інсульту». У 2023 та 2024 роках ми очолили ТОП рейтинг турнірної таблиці серед 50 шкіл світу та два роки поспіль отримали нагороди найкращої школи: «Super school TOP-10 Winner». У 2026 році наш заклад освіти отримав спеціальну відзнаку «Супершкола».

Завдяки досвіду реалізації таких проєктів, через короткі цикли (спринти), що дозволяють нам швидко реагувати на зміни, роботі крос-функціональних команд педагогів, прозорості – регулярним зустрічам (Daily Scrum), що забезпечують відкритість процесу та контроль за прогресом, адаптивності – можливості швидко коригувати план дій, відповідно до нових вимог, у закладі освіти була створена та втілюється в життя Стратегія розвитку комунального закладу «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради» на 2023 -

2027 роки.

У лютому місяці 2025 року, з метою створення інноваційного освітнього простору, для впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду в практиці роботи педагогічного колективу, що сприятиме професійному зростанню педагогів, крос-функціональною командою нашої школи, яка складалась із членів адміністрації, досвідчених педагогів та вчителів інформатики, був розроблений віртуальний методичний кабінет.

Віртуальний методичний кабінет – це своєрідне електронне середовище, яке полегшує доступ педагогічного колективу до інформаційних ресурсів, які щоденно використовуються в освітньому процесі. На цьому сайті можливо ознайомитись з основними напрямками, формами та структурою методичної роботи, отримати необхідну інформацію та методичну допомогу. А ще стати активним учасником планування і роботи закладу. Як бачимо, Scrum-підхід є ефективним інструментом для покращення управлінських процесів у закладі освіти. Його впровадження сприяє гнучкості, ефективності та підвищенню якості освітнього процесу. Завдяки сучасному освітньому тренду «Scrum» можна забезпечити більш прозору та організовану діяльність закладу освіти, що позитивно впливає на його розвиток та успішність. Тому можемо впевнено зазначити переваги Scrum-підходу в управлінській діяльності нашого закладу освіти:

- підвищення ефективності управління (чітка структура процесів допомагає уникнути хаосу та дублювання обов'язків);
- гнучкість і адаптивність (можливість оперативно реагувати на зміни в освітньому середовищі);
- покращена комунікація (регулярні зустрічі сприяють відкритості та співпраці між учасниками);
- залученість персоналу (вчителі та адміністрація стають більш відповідальними та вмотивованими, коли досягають результатів разом);
- використання Scrum-інструментів та цифрових платформ (віртуальні-

дошки).

Список використаних джерел:

1. Мінгальова Ю. І. Принципи використання гнучкого управління проектами Scrum у науково-дослідній роботі студентів. *Інноваційна педагогіка*. 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 79–82.
2. Сазерленд Д. Scrum: навчись робити вдвічі більше за менший час / пер. з англ. Київ : КМ-Букс, 2016. 280 с.
3. Стахова І. А. Можливості використання Scrum-підходу в процесі формування готовності майбутніх учителів до природоохоронної діяльності у початковій школі. *Інноваційна педагогіка*. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 68–74.
4. Шваб К., Сазерленд Д. Посібник зі Scrum: керівництво з гнучкої розробки продуктів. 2020. URL: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Ukrainian.pdf> (дата звернення: 01.04.2026).
5. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2020. URL: <https://scrumguides.org> (дата звернення: 03.04.2026).